

ЙЎЛ ҲАРАКАТИ ҚАТНАШЧИЛАРИДА ЮКСАК ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАСИ

Тўлқинжонов Сарварбек Ўктамжон ўғли,
Фарғона вилояти Олти ариқ тумани 2-сон касб-хунар мактаби
Йўл ҳаракати қоидалари фани ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш борасида кўплаб чора-тадбирларни амалга оширилиши ва йўл ҳаракати иштирокчиларида ҳуқуқий маданиятни шакллантириш масалалари ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: Йўл, транспорт, ҳаракат, маданият, иштирокчи.

Глобаллашув даврида мамлакатимизда йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш борасида кўплаб чора-тадбирлар кўрилмоқда. Аммо шунга қарамай, бу борада ижобий ўзгаришлар кўп, деб бўлмайди. Ачинарлиси, айрим ҳайдовчилар йўл ҳаракати қоидаларини бузишда давом этаётир.

Бундай шароитда баъзи мутахассис ва экспертлар жазони янада кучайтиришни таклиф қилаётир. Бироқ бу билан асосий мақсадга эришиш мушкул. Демокчимизки, барча йўл ҳаракати қатнашчиларида юксак ҳуқуқий маданиятни шакллантирмасдан туриб, йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиб бўлмайди. Мавжуд вазият таҳлили ҳам шунга ишора бермоқда. Ўзбекистон ИИБ Жамоат хавфсизлиги департаменти Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати маълумотларига кўра, жорий йилнинг етти ой давомида республика ҳудудида 4 772 та ЙТҲ қайд этилган. Шундан 2 453 таси ёки 51,4 фоизи субъектив сабабларга кўра содир этилган, яъни ҳайдовчилар йўл ҳаракати қоидаларига эътибор бермаслиги оқибатида келиб чиққан.

Агар ҳайдовчилар йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилганда юқоридаги барча ЙТҲ содир бўлмаслиги мумкин эди. Ачинарлиси, ўтган етти ойда Ўзбекистонда йўл-транспорт ҳодисалари натижасида 1 115 киши ҳалок бўлган, 4 минг 564 нафари турли тан жароҳатлари олган.

Бир рақамга эътибор қаратиш лозим – йўл-транспорт ҳодисаларида ҳалок бўлганларнинг 1 078 нафари ёки 96,7 фоизи хавфсизлик камарини тақмаган. Соҳа мутахассисларининг фикрича, агар орқада ўтирган йўловчилар хавфсизлик камарини таққан бўлганида олдинги ўриндиқларда ўтирган йўловчиларнинг кўпчилиги автоҳалокатда омон қолиши мумкин эди. Уларнинг сўзларига кўра, агар орқадаги йўловчилар камар тақмаган бўлса, ЙТҲ вақтида олдинги ўриндиқда ўтирган йўловчининг ҳалок бўлиш эҳтимоли беш баробар ортади.

Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати статистик маълумотларига кўра, ЙТҲ турлари бўйича сабаблар этиб пиёдаларни уриб юбориш, автомашиналар тўқнашуви ва бошқалар келтирилган. Биргина Тошкент шаҳар ИИБ маълумотларида айтилишича, жорий йилнинг ўтган етти ойида пойтахтда 675 та йўл-транспорт ҳодисаси қайд этилган. Ҳодиса оқибатида 71 киши ҳалок бўлган, 787 киши турли тан жароҳатлари олган. Бахтсиз ҳодисаларнинг энг кенг тарқалган сабаби тезликни ошириш бўлган — 199 та ҳолат. Ҳайдовчилар томонидан 90 та ҳолатда тақиқловчи светофор ишорасига эътибор бермаслик, маст ҳолатда ҳайдовчилар иштирокида 8 та ЙТҲ содир этилган.

Юқоридаги рақамлар йўл ҳаракати қатнашчиларининг кўпчилиги йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилмаслигини яна бир бор тасдиқлайди. Натижада бахтсиз ҳодисалар сони ортиб бормоқда.

Аслида, ҳайдовчилар уйдан чиқишлари биланоқ йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилишлари, жумладан, хавфсизлик камарларидан фойдаланиш одатий ҳолга айланиши керак. Маъмурий жавобгарлик

тўғрисидаги кодекснинг 125-моддасига кўра, ҳайдовчиларнинг транспорт воситаларини бошқариш ва йўловчилар ташишда хавфсизлик камаридан фойдаланиш қоидаларига риоя этмаслик базавий ҳисоблаш миқдорининг иккидан бир қисми миқдорида жарима солишга сабаб бўлади.

Далиллар шуни кўрсатадики, кўпчилик ҳайдовчилар ҳанузгача хавфсизлик камарларидан мунтазам фойдаланмайди, йўл ҳаракатининг асосий қоидаларига амал қилмайди. 2022 йил 4 апрелда “Автомобиль йўлларида инсон хавфсизлигини ишончли таъминлаш ва ўлим ҳолатларини кескин камайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Президент қарори қабул қилинди. Ушбу ҳужжатда ҳайдовчи ва пиёдаларнинг йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилиш маданиятини ошириш, ҳар қандай қоидабузарлик учун жазо муқаррарлигини таъминлаш ҳамда йўл ҳаракати қоидалари асосларини болалиқдан сингдиришни йўлга қўйиш, амалиётни мактабгача таълим ташкилотлари ва умумтаълим мактабларида жорий этиш — йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг долзарб йўналишлари этиб белгиланган.

Жорий йил 26 май куни Сенатнинг Мудофаа ва хавфсизлик масалалари кўмитасида юқоридаги қарор ижроси юзасидан амалга оширилаётган ишлар ҳолати тўғрисида масъул вазирлик ҳамда идоралар раҳбарларининг ахбороти эшитилди. Таъкидланганидек, қарорда белгиланган вазифаларнинг 21 таси ижро қилинган, 6 та норматив-ҳуқуқий ва бошқа ҳужжатлар қабул қилинган.

Ўрганишлар шуни кўрсатадики, йўл ҳаракати қоидалари аҳоли ўртасида ҳанузгача таъсирчан ва самарали тарғиб қилинмайди, оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқларда фуқароларнинг бу борадаги маданиятини юксалтиришга қаратилган материаллар етарли даражада берилмаяпти.

Хулоса қилиб айтганда, йўл ҳаракати қатнашчиларининг ҳуқуқий маданиятини оширишда нафақат ички ишлар органлари ходимлари, балки

таълим тизими, фуқаролик жамияти институтлари ва жамоат ташкилотлари вакиллари муҳим роль ўйнаши зарурлигига эътибор қаратиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Хатамова, З. (2021). Expenditure of income from taxes and levies in the kokand khanate: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In *research support center conferences* (No. 18.05).
2. Nazirjonovna, K. Z. (2022). SH. VOKHIDOV'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KOKAND KHANATE. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 139-141.
3. Xatamova, Z. (2021, June). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE. In *Конференции*.
4. Хатамова, З. (2023). Из истории денежной политики в финансовой системе Коканского ханства. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 327–336. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/history-of-uzbekistan/article/view/16511>
5. Nazirjonovna, K. Z. (2022). Political-Financial Analysis of the Issues of Science of the Kokand Khanate in the Work of Khudoyorkhonzade “Anjum At-Tavorikh”. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(10), 102-111. Retrieved from <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/463>
6. Burkhonov, I. M. (2020). “ZAKAT” HAS ENSURED FAIRNESS AND BALANCE IN SOCIETY. *Theoretical & Applied Science*, (5), 201-204.
7. Muhiddinovich, B. I. (2020). Negative impact of the tax system on political life-on the example of the history of the Kokand Khanate (1850–

1865). *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 790-795.

8. Burkhonov, I. (2021, June). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboev in the study of the history of the Kokand khanat. In *Конференции*.

9. Burkhonov, I. (2021). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboev in the study of the history of the Kokand khanat: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1242>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).

10. Бурханов, И. (2023). Научное наследие Шарафиддина Али Язди в интерпретации Асомиддина Оринбоева. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 165–171.

11. BURKHONOV, I. FROM THE HISTORY OF THE TRANSLATION OF THE WORK OF ABURAZZAK SAMARKAND" MATLA'I SA'DAYN AND MAJMA'I BAHRAIN. *ЭКОНОМИКА*, 138-144.

12. Muhiddinovich, B. I. (2022). The Importance of Asomiddin Urinboev's Scientific Research in the Study of the History of the Kokan Khanate. *Kresna Social Science and Humanities Research*, 3, 175-179.

13. Muhiddinovich, B. I. (2022). In the Study of the History of the Kokand Khanate. *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*, 6, 68-71.

14. Burkhanov, I. (2022). FROM THE HISTORY OF THE USE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF KOKAND SCIENTISTS ASOMIDDIN URINBOEV. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 2(10), 63–67.

15. Хатамова, З. (2021, August). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1242>.

org/10.47100/conferences.v1i1.1230. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.05).

16. Хатамова, З. Н. Особенности налоговой системы Кокандского ханства / З. Н. Хатамова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 5 (295). — С. 254-256. — URL: <https://moluch.ru/archive/295/66918/>

17. Nazirjonovna, H. Z., & Abdumannobovich, N. M. (2020). Tax system on the territory of kyrgyzstan during the Kokand Khanate. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 209-212.

18. Xatamova, Z. (2020). Expenditure of state funds replenished by taxes in the history of the kokand khanate. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(3), 274-277.

19. Nazirjonovna, K. Z. ., & Odinakhan, A. . (2023). PEDAGOGICAL SKILLS AND THEIR TYPES. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2(5), 18–21.

20. Khatamova, Z. N., & Almamatova , N. (2023). SPECIFIC CHARACTERISTICS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(9), 19–23

21. Nazirjonovna, K. Z. ., & Abduvaxitovich, A. A. . (2023). APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION AND ITS FUTURE . *IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(5), 98–104.

22. Komilov, A., Xatamova, Z., Rustamov, I., Xolmatov, S., Arabboyev, X., & Ibragimov, N. Z. (2024, November). Increasing the sensitivity and selectivity of an optoelectronic gas analyzer. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 01009). EDP Sciences.

23. Rayimdjanova, O., Xatamova, Z., Rustamov, I., Xolmatov, S., Arabboyev, X., & Ibragimov, N. Z. (2024, November). Thermal converter for controlling horizontal wind speed and temperature. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 05004). EDP Sciences.

24. Nazirjonovna, K. Z. (2024). THE SIGNIFICANCE OF ZAKAT IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKANDD KHAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(3), 100-105.

25. Nazirjonovna, K. Z. (2024). FROM THE HISTORY OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHAN: CUSTOMS TAX AND OTHER COLLECTIONS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(3), 94-99.

26. Nazirjonovna, K. Z. (2024). THE ISSUE OF CRAFTSMANSHIP IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHANATE. *World Bulletin of Public Health*, 31, 8-10.

27. Nazirjonovna, K. Z., & Otayorbek, A. (2023). THEORETICAL BASIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM IN TEACHING LIGHT INDUSTRY SCIENCES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(6), 346-350.

